

BARKAMOL AVLOD TARBIYASIDA ENTOMADANIY KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Isomiddin Asliddin Baxriddin o'g'li

Andijon davlat universiteti tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6584232>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 23- may 2022

KALIT SO'ZLAR

Entomadaniyat, kompetensiyani, barkamol avlod, tarbiya, ta'lim, mana'viy shaxs.

ANNOTATSIYA

Etnomadaniy ta'lim umumiy tarkibiy qism sifatida boshlang'ich ta'lim kichik maktab o'quvchilari o'rtasida milliy o'ziga xoslikni anglash, ijobiy milliy qadriyatlar tizimini, shaxsning ma'naviy, axloqiy, ijtimoiy, umumiy madaniy va intellektual rivojlanish tizimini shakllantirish uchun keng imkoniyatlarga ega.

Kirish. Zamonaviy maishiy ta'lim atrofdagi dunyoni ongli ravishda idrok etishda, o'z mintaqasi, respublikasi, davlatining madaniy, tarixiy va ma'naviy hayoti shakllarining o'ziga xosligi bilan ifodalangan, asosiy milliy qadriyatlarga muvofiq barkamol va ma'naviy-axloqiy shaxsni tarbiyalashni ta'minlashga mo'ljallangan. Yosh avlod tomonidan ota-bobolarining madaniy merosini o'zlashtirish, uning urf-odatlarini va urf-odatlarining o'ziga xosligi va o'ziga xosligi bolada milliy o'ziga xoslikni, boshqa xalqlarning madaniyatiga hurmatni, faol fuqarolik pozitsiyasini shakllantiradi.

Kichik maktab yoshi - intensiv ijtimoiylashuv, turli axloqiy me'yorlarni o'zlashtirish davri. Shu sababli, aynan shu yoshda shaxsni ma'naviy-axloqiy rivojlantirish va tarbiyalashga, yosh maktab o'quvchisining uzoq o'tmishda ildiz otgan ona vatanining ma'naviyati va axloqining foydali asoslariga muvofiq madaniy va qadriyat yo'nalishlari vektorini

shakllantirishga katta e'tibor berish qonuniydir. Umuminsoniy qadriyatlar va milliy madaniy urf odatlar bo'yicha ta'lim har qanday millatdagi odamning o'z etnik guruhiga va butun insoniyatga tegishli ekanligini anglashga yordam beradi. "Ta'lim mazmunining asosiy qismini tashkil etuvchi milliy va umuminsoniy qadriyatlar, ta'kidlaydi muallif, o'sib borayotgan insonni o'z ona madaniyati, ma'naviy va axloqiy qadriyatlari, umuminsoniy madaniyatni bilishi rivojiga hissa qo'shadi va ko'p madaniyatli, ko'p millatli jamiyatda qadriyatlarni mustaqil tanlashga olib keladi". Zamonaviy boshlang'ich maktab o'quv jarayoniga etnomadaniy tarkibni kiritish quyidagi vazifalarni hal qilishga mo'ljallangan:

1. o'quvchilarni o'z ona madaniyatining kelib chiqishi, xalq an'analari bilan tanishtirish;
2. etnik madaniy voqelik, o'z xalqining o'ziga xosligi, oilaning milliy xususiyatlari

va an'analari to'g'risida amaliy yo'naltirilgan bilimlar bilan boyitish;

3. insonparvar, fikrlovchi, erkin shaxsni, o'z xalqining madaniy merosini mohirona saqlovchi va foydalanuvchini shakllantirish;

4. turli etnik guruhlariga mansub kishilarga, ularning turmush tarziga, ishlariga, urf-odatlariga nisbatan emotsional ijobiy munosabatni tarbiyalash;

5. ko'p millatli jamiyatda millatlararo aloqani uyg'unlashtirishga hissa qo'shadigan munosabatlar;

6. ko'p madaniyatli makonda jamiyat hayoti qoidalariga, sog'lom turmush tarzining milliy an'alariga rioya qilish ko'nikmalarini shakllantirish;

7. kognitiv va tadqiqot qobiliyatlarini rivojlantirish.

Boshlang'ich maktabda etnik madaniy ta'lim asosiy qadriyat yo'nalishlarini shakllantirishga yordam beradi:

1. Milliy madaniyat xalqlar hayotining jarayoni va natijasi sifatida namoyon bo'lishining barcha xilma-xilligida;

2. Xalq urf-odatlarini, kundalik hayotni, ajdodlarning diniy e'tiqodlarini hurmat qilish;

3. Oila bolaning ijtimoiy muhiti sifatida, unda u o'z xalqining madaniy va qadriyat an'analari asoslariga birinchi marta kirib borish imkoniyatiga ega;

4. Mehnat va ijod inson hayoti va faoliyatining tabiiy sharoitlari sifatida har doim va barcha xalqlar orasida.

5. tabiatga muvofiqlik - bolaning tabiiy moyilligini hisobga olgan holda (yoshi, psixologik, fiziologik, jinsiy va boshqa xususiyatlari);

6. madaniy muvofiqlik - ko'p asrlik umuminsoniy qadriyatlarga, milliy madaniyatlarning ijobiy an'alariga tayanish;

7. bag'rikenglik - bag'rikenglikni shakllantirish va boshqa turmush tarzi, urf-odatlarini, dini, milliy xususiyatlarini anglash uchun sharoitlarni ta'minlash; madaniyatlar muloqoti zarurligini anglash turli millatlar;

8. gumanizm - sevgi, mehr-oqibat, mas'uliyat kabi qadriyatlarga asoslanib, oila, shaxs, tabiat, atrofdagi olamga ijobiy munosabat va hurmatni shakllantirishga yo'naltirilganlik;

9. vatanparvarlik yo'nalishi - kichik va katta Vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish, shaxsiy manfaatlarini o'z manfaatlariga bo'ysundirishga tayyorlik;

10. shaxsga yo'naltirilgan yondashuv - o'quvchining rivojlanishi va o'zini o'zi rivojlantirish uchun eng qulay shart-sharoitlarni yaratish, uning individual xususiyatlarini ta'lim faoliyatida aniqlash va faol foydalanish, erkin shaxslararo muloqot uchun;

11. ijodkorlikni, tashabbuskorlikni ma'naviy rag'batlantirish.

Sindagi mashg'ulotlar, ertalablar, ekskursiyalar, sayrlar, masofaviy sayohatlar, muzeylar va ko'rgazmalarga tashrif buyurish, shahar va qishloq xalq festivallarida qatnashish tadbirlarini tashkil etishning yetakchi shakli hisoblanadi. Talabalarning jamoaviy, guruhli va individual ishlarini ta'minlaydi. Umuman olganda, etnomadaniy merosni o'rganish bo'yicha darslar uchun o'qituvchi va talabalar o'rtasida, o'quvchilarning o'zlari o'rtasida emotsional ijobiy muhit, maxfiy dialogli muloqotni yaratish xarakterlidir. Oila - bu tarbiyaning uzluksizligini ta'minlaydigan etnik an'alar, me'yorlar, qadriyatlarning o'ziga xos akkumulyatori va tarjimoni. Bu bola uchun birinchi va eng muhim ijtimoiy birlik bo'lib, u o'z etnikligini anglay boshlaydi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, maktab o'quvchilarini etnik madaniy tarbiyalash samaradorligining ajralmas shartlaridan biri bu maktabning ota onalar bilan hamkorligi - ularni mintaqaning etnik madaniyati bo'yicha rivojlanayotgan muhit va minimuzey ekspozitsiyalarini to'ldirish uchun materiallar yig'ish, ularni oilada etnik madaniy ta'lim bo'yicha konsultatsiya

qilish, ularni tadbirlarni tashkil etishga va ishtirok etishga jalb qilishdir. Umuman etnomadaniy ta'limning integral xususiyatini hisobga olgan holda, etnik madaniy materialni rejali va tizimli ravishda barcha boshlang'ich maktab intizomlariga tegishli mavzular tarkibiga kiritish variantini amalga oshirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Volkov G.N. Etnopedagogika: darslik. tirnoq uchun. Chorshanba va undan yuqori. ped. o'rganish. muassasalar. - M.: "Akademiya" nashriyot markazi, 1999. - 168 b.
2. Golovneva E.V. Ta'lim nazariyasi va metodikasi: darslik. nafaqa. - M.: Oliy. shk., 2006. - 256 b.